

Giuliano Marini

(Pisa)

LA FILOSOFIA DEL DIRITTO COME SISTEMA DELLO SPIRITO OGGETTIVO

Il diritto, secondo lo Hegel, resta per eccellenza una regione luminosa, o, che è lo stesso, è il frutto dello spirito che giunge a darsi un'esistenza obbiettiva.

(E. DE NEGRI, Interpretazione di Hegel, p. 244)

Chi si avvicini all'opera berlinese del 1821, può sorprendersi che Hegel, giunto alla compiuta maturità sistematica, abbia intitolato l'esposizione del sistema dello spirito oggettivo riferendosi espressamente ed esclusivamente al diritto.¹ Il titolo vero e proprio, Lineamenti di filosofia del diritto, è apposto ad un manuale destinato all'insegnamento accademico, come altri ne esistevano nelle università tedesche, aventi un preciso significato e precisi contenuti, sempre di carattere giuridico. Il sottotitolo rafforzava quel significato e quei contenuti, designando il testo come Diritto naturale e scienza dello stato in compendio. Il diritto naturale era una disciplina tradizionale, per i filosofi e per i giuristi; negli ultimi decenni, a iniziare dalla fine del Settecento, essa aveva incominciato a denominarsi filosofia del diritto, da quando un giurista di ispirazione storica, Gustav Hugo (1764-1844), professore a Göttingen, aveva intitolato il suo testo, nel 1798, Manuale di diritto naturale come filosofia del diritto positivo.² La storia, la considerazione positiva e critica del diritto, sostituivano l'antica trattazione di tipo metafisico e deduttivo. La giurisprudenza di ispirazione storica dominava culturalmente le discipline giuridiche, ed aveva il suo maggiore esponente in Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), professore a Berlino negli stessi anni di Hegel. Il filosofo, scegliendo quel titolo, era in sintonia con quella tendenza alla storia, anche se la armonizzava con il proprio pensiero sistematico e per ciò stesso era portato a distinguersi dalla giurisprudenza di ispirazione storica e talora a polemizzare aspramente con essa, giudicandola meramente erudita e priva di ispirazione razionale.

Hegel condivideva, con quelle tendenze giuridiche, un uso ampio del termine diritto (Recht), tale da comprendere ciò che v'è di profondo nello spirito del popolo (Volksgeist) e che nell'esistenza storica giunge ad esprimersi in una rete di rapporti oggettivi.³ E in Hegel il concetto di diritto, inserendosi in un originale sistema concettuale, giungeva a designare ogni guisa delle relazioni intersoggettive, dalle più povere ed elementari determinazioni del diritto privato, alle più sottili ed elaborate distinzioni morali, alle più complesse determinazioni dei rapporti familiari, dei rapporti economici, giudiziari e amministrativi, dei rapporti propriamente politici che si sviluppano nella vita interna e internazionale degli stati e nella storia del mondo. Tutto questo

sistema di connessioni tra gli uomini è il sistema del diritto, o sistema dello spirito oggettivo, al di sopra del quale si innalzerà lo spirito assoluto, comprendente l'arte, la religione e la filosofia, espressioni supreme dello spirito degli uomini. Dire diritto, quindi, è come dire spirito oggettivo (objektiver Geist): regno dei rapporti che gli uomini, uscendo dalla singolarità dello spirito soggettivo, instaurano tra loro, bisognosi gli uni degli altri, progressivamente consapevoli dell'arricchimento che loro deriva dal vivere insieme agli altri. Per aver chiara la nozione hegeliana di spirito oggettivo, nella sua specifica significazione, potrà quindi giovare il ricordo di quell'uso hegeliano della parola diritto. E' certamente un uso più ampio rispetto al nostro consueto modo linguistico, influenzato dalla riduzione positivista del diritto a legge, quale si è avuta ad opera dei giuristi del tardo Ottocento e del nostro secolo; ma è pur sempre un uso linguistico che ha una sua legittimità nella cultura dell'età di Hegel, oltretutto, naturalmente, nella coerente struttura del sistema.

La trattazione dello spirito oggettivo, che si trova nella Filosofia del diritto, ripete ed amplia la trattazione che Hegel aveva dato nell'opera del 1817, la Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. E' importante rilevare che di tutte le parti del sistema illustrate in quell'opera - tra tutte la più comprensiva per contenuti e per sguardo specificamente sistematico -, Hegel aveva già dato trattazione separata alla logica, nell'opera degli anni 1812-1816; e che egli dette in seguito trattazione separata soltanto alla filosofia dello spirito oggettivo, che è appunto la Filosofia del diritto. L'illustrazione delle altre parti del sistema Hegel dette nelle lezioni, a noi note attraverso gli appunti degli scolari. Ma è un segno importante dell'interesse hegeliano per questo aspetto del reale, che ad esso sia stata dedicata un'opera specifica. E questa deve essere considerata e compresa come parte del sistema filosofico di Hegel, caratterizzato da rigorose rispondenze interne; se non vogliamo ridurre la grandezza di Hegel a quella di un sia pur grande pensatore politico. Dire che la Filosofia del diritto è una parte del sistema vuol dire che dobbiamo considerarla nelle sue nervature logiche, se non vogliamo esporci alla censura hegeliana che colpirebbe chi si dimenticasse ciò che è "evidente di per sé", "per la presupposta domestichezza col metodo scientifico", ovvero che "l'intero come la formazione

delle sue membra riposa sullo spirito logico".⁴

1. Il diritto astratto. - Nella Filosofia del diritto, la parola diritto ricorre a designare varie parti già nelle intitolazioni. Abbiamo così la parte prima, che è denominata diritto astratto (abstraktes Recht); e poi nell'eticità incontriamo, come sottosezione della società civile, l'amministrazione della giustizia (Rechtspflege), e, come sottosezioni dello stato politico, distintamente il diritto statutale interno (inneres Staatsrecht), che noi chiamiamo diritto costituzionale, e il diritto statutale esterno (äusseres Staatsrecht), che noi chiamiamo diritto internazionale. Anche altrove, considerazioni riguardanti il diritto sono sparse in tutta l'opera: ad esempio problemi di diritto penale sono affrontati nella moralità, e il diritto di famiglia nell'eticità. In generale il diritto è inteso nell'opera nel senso assai ampio che si è visto, e comprensivo di rapporti che noi non diremmo giuridici, come la moralità o la storia del mondo; coerentemente esso può esser definito da Hegel nel § 4, in armonia col percorso sistematico dell'idea, il "regno della libertà realizzata, il mondo dello spirito prodotto movendo dallo spirito stesso, come una seconda natura"⁵. Ma è anche vero che all'interno dell'opera il diritto in senso tecnico, il diritto dei giuristi, ha la rilevante presenza che abbiamo ora notata. Eppure, la prima parte dell'opera è proprio denominata con riferimento esclusivo alla parola diritto, lì detto diritto astratto: ma altrove anche diritto formale (§ 33), o anche semplicemente diritto (nei riferimenti che si colgono ai §§ 190, 209).

Domandiamoci dunque in che cosa si distingue il diritto astratto dal diritto che è presente nelle altre parti dell'opera; o ancora, detto in altro modo, quale senso noi dobbiamo dare a un diritto che compare come tale subito all'inizio della trattazione dello spirito oggettivo, cioè non appena lo spirito ha lasciato la dimensione singolaristica in cui si trovava come spirito soggettivo. Dire che il diritto astratto è il diritto privato, è vero soltanto in parte:

il diritto astratto comprende anche la pena ovvero il diritto penale (ai §§ 99-102), che noi consideriamo parte del diritto pubblico; mentre non vi è compreso il diritto di famiglia, che tradizionalmente è ascritto al diritto privato. Meno tecnicamente, ma in modo più adeguato al pensiero hegeliano, possiamo vedere nel diritto astratto la prima instaurazione di una rete di rapporti intersoggettivi che si attua nella vita dell'idea dopo l'immediatezza singularistica dello spirito soggettivo. Nella genesi ideale dello spirito oggettivo - ovvero del diritto in senso lato - questa rete costituisce la configurazione più elementare, povera, astratta; ma è pur sempre un momento, o sfera, significativo e ineliminabile nel percorso dialettico dell'idea. Possiamo dirlo momento, con la parola hegeliana e idealistica, pensando il diritto in modo idealmente diacronico, ovvero se guardiamo all'idea che procede e si sviluppa, e non può giungere oltre se non ha prodotto e percorso quella tappa del suo cammino, vivendola in tutti i suoi significati e valori. Possiamo anche dire che il diritto astratto è una sfera dello spirito oggettivo, usando ancora una parola hegeliana, ed una sfera significativa e ineliminabile nella vita dialettica dell'idea; e in tal caso noi pensiamo il diritto in modo sincronico, ovvero guardiamo all'idea nell'insieme delle sue sfere compresenti, e costituenti la sua complessiva ricchezza, onde può dirsi che lo spirito oggettivo non è tale se non vive entro di sé la dimensione propriamente giuridica. Per fare un paragone con un'altra sfera, lo spirito assoluto: non si è individui autocoscienti vivendo la sola filosofia, senza essere passati attraverso arte e religione, e senza vivere contemporaneamente come uomini capaci di godere l'arte e come uomini religiosi; altrettanto, non si è cittadini della comunità politica, individui autocoscienti nella vita dello spirito oggettivo, se non si è passati attraverso l'esperienza del diritto astratto, come pure della moralità; e se non si è capaci di mantenere viva in noi stessi, cittadini autocoscienti, anche la dimensione propriamente giuridica, come pure la dimensione propriamente morale. Solamente se pensiamo in tal modo, possiamo renderci conto della metafora secondo cui la filosofia (come la realtà che essa descrive) è un cerchio di cerchi, come insegna la Scienza della logica: anche lì con una metafora spaziale.⁶ Ogni cerchio ha il suo significato e il suo valore

nella vita dello spirito: testimonia l'arricchimento dell'idea nel suo cammino; vive realmente se è unito e distinto nel rapporto con gli altri cerchi. Così, per stare al significato e al valore del diritto astratto, il cittadino autocosciente vive entro di sé anche il pregio delle relazioni giuridiche e della loro chiarezza intellettuale, onde ciascuno è persona, che vive tra persone tutte uguali giuridicamente nel loro valore infinito. Quel cittadino autocosciente vivrà entro di sé anche l'avvenuto costituirsi della moralità, che è come un ritrarsi dello spirito entro se stesso, in un atteggiamento di riflessione sul senso del proprio agire e sul senso della convivenza con gli altri. Soltanto se forte di tali esperienze, dopo l'immediatezza del diritto astratto e dopo la scissione propria della moralità, quell'individuo autocosciente potrà vivere il ricostituirsi del diritto in una forma più complessa ed organica, ricca, concreta, - e quella conclusiva sfera dialettica, anch'essa interiormente articolata, sarà detta da Hegel eticità (Sittlichkeit).

Se guardiamo alla partizione sistematica esteriore e visibile - alla intitolazione hegeliana dei momenti interni al diritto astratto - connessa agli aspetti contenutistici effettivamente trattati, constatiamo un processo triadico che muove dalla proprietà, passa attraverso il contratto, si conclude con l'illecito. Per non tralasciare "la presupposta domestichezza col metodo scientifico", e non dimenticare lo "spirito logico" su cui riposa l'intero con le sue parti, noi possiamo trovare in questa successione triadica un ritmo dialettico a cui Hegel ci abitua nella Filosofia del diritto, e che è più perspicuo e convincente in talune parti - come nella esemplare partizione dialettica dell'eticità in famiglia, società civile, stato - e meno altrove, come accadrà di notare qua e là. Si tratta del cammino dialettico illustrato nella Scienza della logica, là dove è esposta la vita interna del concetto, che si articola in concetto - oggettivazione - idea.⁷ Quella successione dialettica è sempre presente nel cammino dell'idea. C'è prima un momento semplice e compatto, in cui l'idea resta racchiusa in una sorta di immediatezza elementare. C'è poi il momento in cui l'idea si distende, oggettivandosi nella molteplicità; ed Hegel adopera

vari termini nelle sue concrete illustrazioni dialettiche: oggettivazione, realizzazione, realtà, differenza, scissione, estraneazione; tutti idonei, se letti con qualche fantasia e se tenuti presenti insieme, a illuminarsi l'un l'altro, e a farci comprendere che nella vita dello spirito c'è sempre l'unità ma c'è anche il distinguersi che realizza, arricchisce, distribuisce le luci. C'è infine il momento in cui lo spirito sperimenta insieme l'unione e la non-unione, per usare i termini che Hegel aveva usato nel periodo di Francoforte,⁸ e che egli continua ad aver presenti quando illustra il ritmo dialettico delle varie realtà culturali. Nella illustrazione di ogni triade noi ritroviamo, usati liberamente e senza pedanteria, termini come quelli che abbiamo qui richiamato. Lo "spirito logico" che Hegel vuole presente nella trattazione scientifica dell'opera, consiste in questa consapevolezza di un ritmo originario che si ripete nei più vari ambiti; e sarebbe impresa vana voler trovare al di fuori della logica - qui, nello spirito oggettivo - una logica specifica e di maggiore complessità perché vivente e operante in una sezione ontologica più concreta. Diverremmo più hegeliani di Hegel, e non si accrescerebbe la nostra capacità di comprendere le opere che egli ci ha lasciato (per non dire dello scarso rispetto che Hegel spesso mostra, nella Filosofia del diritto, per i significati che egli stesso ha attribuiti ai termini logici).⁹

Proprietà, contratto, illecito (Unrecht) ripetono in sé questo processo triadico. V'è innanzitutto l'immediatezza della proprietà, la proprietà come rapporto diretto con le cose, astratto nella singolarità del rapporto tra persona e cosa. V'è poi l'estraneazione propria del contratto, nel quale il singolo scopre l'altro e si rapporta a lui, con la realizzazione di una volontà comune che sottostà ai singoli proprietari. Infine l'illecito, sorprendente superamento dialettico della immediatezza originaria della proprietà e della estraneazione peculiare alla contrattualità: la persona ritorna a sé, arroccandosi in una sorta di proprio diritto, in un atteggiamento ostile verso gli altri e verso il diritto complessivamente considerato. Nella costituzione di questo ordinamento particolare del soggetto deviante - un diritto a lui particolare - possiamo vedere una prefigurazione abnorme e distorta della moralità, giacché si tratta anche qui di un ritornare in sé dalla universale immediatezza egualitaria del diritto. Ma l'

illecito resta un momento controverso e interiormente eterogeneo, su cui occorrono altre considerazioni.

E' stato osservato che "dal saggio sul diritto naturale in poi la tensione tra diritto ed eticità diventa uno dei motivi costanti del pensiero di Hegel".¹⁰ Il diritto in questione è il diritto privato, che è predominante e caratterizzante nel diritto astratto; l'eticità è in gran parte diritto pubblico. Il diritto astratto è il teatro della singolarità con la sua azione privata; l'eticità è il teatro dell'intero che determina e influenza i singoli. Nel mezzo, momento di raccordo per ridurre e comporre quella tensione, sta la moralità, che conduce i singoli alla comprensione e alla edificazione del bene, offerto concretamente dall'eticità. Ma quando tratta del diritto astratto, Hegel ha cura di mostrare che esso è la sede della singolarità, che ha un valore infinito come tale, ma che non può generare altro che eventi singoli, nulla di veramente stabile e permanente e ad essi superiore. Anche quando celebra il valore della singolarità, Hegel pone altrettanta cura nell'escludere che da essa possa scaturire l'intero. La proprietà è un grande principio, ed espressione fondamentale della libertà della persona. In tale principio è compresa prima di tutto, prima delle cose esterne, la proprietà sul corpo, e ciò significa che la schiavitù è un'ingiustizia nella condizione moderna dello spirito. Libertà della persona e proprietà sono così collegate, e la loro origine è vista nella rivoluzione cristiana.¹¹ Ma con tutto il suo valore, la proprietà rimane istituzione privata, e non si può ricondurre ad essa l'intero statale, alla maniera di quel Ludwig von Haller, teorico dello stato patrimoniale, che è fatto oggetto da Hegel di una delle più violente polemiche.¹² E così il contratto, sebbene non sia oggetto di indagine approfondita o di vedute innovatrici, è pur visto come espressione di volontà libere, ove si celebra "l'unità di differenti volontà",¹³ e "la mediazione di una volontà identica nella assoluta differenziazione di proprietari essenti per sé":¹⁴ quindi, un importante dar vita all'unità nella differenza. Ma pur con questo pregio dialettico, esso non può andar oltre la sfera dei singoli, e dar vita all'intero; nulla di etico può sorgere dalla contrattualità. Sbaglia chi crede di vedere nel contratto l'origine dell'istituzione familiare e dell'istituzione statale, come

Hegel scrive nell'annotazione al § 75, dove i bersagli polemici sono Kant per la sua dottrina del matrimonio,¹⁵ e la tradizione contrattualistica per la dottrina dello stato.¹⁶ Infine, anche l'illecito è rivelatore di una simile tensione fra diritto astratto ed eticità. Esso è caratterizzato da una continuità logica, di cui si dirà tra poco, con il contratto. Questo assicurava l'unità nella differenza, ma una unità sempre venata della accidentalità derivantegli dall'accordo di volontà singole e arbitrarie. L'illecito accentua drammaticamente quella accidentalità; e quell'unità che permaneva nel contratto, sia pur labile e nascosta, ora è soltanto ombra e simulacro di unità, segnata da una condotta irresponsabile, fraudolenta, delittuosa. Chi delinque pretende di contrapporre un proprio sistema coattivo al diritto universale di tutti gli uomini; pretende di contrapporre a questo un diritto particolare. Detto in termini logici, se nel contratto v'era l'apparenza del diritto, chi delinque degrada il diritto a parvenza. Eppure, anche l'illecito, pur con la sua dubbia fisionomia di conclusione dialettica del diritto astratto, risponde a una logica sistematica, ed è possibile rintracciare anche in questo sconcertante anello lo "spirito logico". Questo gli deriva dalla circostanza che in esso, nell'atteggiamento di chi delinque, è presente il prorompere disordinato e irruento della singolarità, che non si sente più appagata dal vivere in quella rete giuridica tutta esteriore, e rivendica un proprio diritto particolare. L'idea convoglierà poi quella istanza scomposta nell'alveo della moralità, ove il particolare trova il suo terreno specifico e legittimo - o, per parlare al modo hegeliano, il suo diritto -. Ma ciò accadrà dopo che il diritto universale avrà ristabilito il proprio imperio, con l'applicazione della pena. In polemica con Beccaria, Hegel sostiene la pena di morte, che non può essere negata su fondamenti contrattualistici, appunto perché lo stato "non è un contratto";¹⁷ essa trae la sua legittimità da un'altra sfera, che è quella etica dello stato. E' l'intero che può recidere fisicamente dalla comunità degli uomini l'autore del delitto; e la pena, teorizzata alla fine dell'illecito, e insieme del diritto astratto, si trova in una solitudine abusiva entro di quello, tutto caratterizzato dal convivere di singolarità astratte, ed è giustificata soltanto da una successiva sfera dello spirito. In altre parole, ciò che ristabi-

lisce il diritto, e gli assicura saldezza, è l'eticità come intero o come diritto pubblico, non già il diritto astratto.

Fin qui abbiamo tenuto presente la successione dialettica di immediatezza - estraneazione - superamento, riferendoci alla configurazione più pura che essa ha nella logica del concetto. Quella successione è l'anima di ogni partizione dialettica presente nella Filosofia del diritto: vuoi che Hegel dia la partizione generale della materia (§ 33: diritto astratto, moralità, eticità), vuoi che dia la partizione interna ai singoli momenti trattati: per il diritto astratto, al § 40 (proprietà, contratto, illecito); per gli altri momenti, ai luoghi che si vedranno. Ma per quanto riguarda appunto il diritto astratto, Hegel arricchisce quella nervatura logica, innestandovi anche motivi della logica dell'essenza: la quale, sprofondandosi al di sotto dell'essere, lascia sopra di sé e scissa da sé, nella superficie, la rete salda della apparenza o fenomeno (Erscheinung), o la fragile esigenza inappagata di una qualsivoglia universalità, costituita dalla parvenza (Schein). Questa distinzione logica ha il massimo rilievo sistematico proprio nel diritto astratto; compare soltanto qua e là in altre parti e in altri luoghi dell'opera. Se noi teniamo presente questo arricchimento logico, troviamo pur sempre il consueto, analogo ritmo triadico, di immediatezza, estraneazione, superamento; ma i contenuti non sono gli stessi finora visti, e il sistema del diritto astratto ci si configura altrimenti. C'è l'immediatezza della proprietà, allo stesso modo già visto. Segue una lunga estraneazione, dominio della particolarità, internamente duplice: il diritto si riduce a un'essenza sottostante, che prima appare nel contratto, e poi procede mutandosi in parvenza nell'illecito. C'è infine la pena come superamento della scissione particolaristica e come ristabilimento del diritto nella sua realtà e validità. Il § 82, che dà inizio alla trattazione dell'illecito, mostra nella concretezza dell'argomentazione questa prospettiva dialettica triadica.¹⁸ Finora vedevamo l'importanza dell'illecito come superamento della astratta contrattualità e ritorno in sé del singolo, e quindi come prefigurazione distorta della moralità; ora vediamo una triade diversa, in cui alla immediatezza della proprietà succede la lunga estraneazione particolaristica del contratto-apparenza e dell'illecito-parvenza, e

in cui il momento conclusivo e superamento dialettico è costituito dalla pena. Se intendiamo il diritto astratto in questo senso, valorizzando indicazioni dialettiche dello stesso Hegel, abbiamo una triade che prefigura l'eticità con il suo ritmo di immediatezza (la famiglia, legata da rispondenze profonde con la proprietà, la terra, l'agricoltura), di estraneazione (la società civile, regno dell'eticità come essenza, dove apparenza e parvenza si mescolano senza alcuna sistematicità, come vedremo), di superamento della estraneazione o ritorno in sé (con lo stato). In questo senso lo studio del diritto astratto, con il rigoroso susseguirsi di apparenza e parvenza, può gettar luce sulla società civile e sui numerosi problemi interpretativi a cui essa ha dato luogo.¹⁹ Inoltre, in questo senso, la tensione prima rilevata fra diritto astratto ed eticità rimane, ma possiamo anche vedere il diritto astratto e l'eticità in un loro parallelismo, dove il primo è prefigurazione astratta dell'eticità. La tensione rimane ma si attenua, e la moralità acquista maggior risalto come anello mediatore che porta dalla immediatezza del diritto astratto alla concretezza etica, che è la concretezza di un diritto superiore, mediato grazie all'affinamento delle coscienze singolari guidate ad opera della moralità verso l'autocoscienza.

2. La moralità. - La moralità è l'anello trascurato della Filosofia del diritto. Subordinata sistematicamente all'eticità, e intesa questa come moralità concreta, essa è divenuta, nelle discussioni sull'hegelismo, soltanto un termine polemico. E' divenuta la moralità astratta dell'intelletto, tutta fondata su un perenne dover essere, ricondotta alla morale kantiana del dovere per il dovere, come un perpetuo tendere che aspetta soltanto di essere riempito con i contenuti concreti offerti dalle condizioni storiche della cultura. E poiché l'eticità culmina dialetticamente nella sfera politica, il sistema hegeliano dello spirito oggettivo è stato spesso sentito, presentato, combattuto, da concezioni filosofiche liberali e democratiche, come la filosofia che ha sovrapposto la politica alla morale ed ha aperto la via ai totalitarismi del nostro secolo. Una simile

polemica ha trovato un ulteriore fondamento nella collocazione sistematica della società civile, entro l'eticità, al di sotto dello stato: giacché la società civile, come regno dell'azione dei singoli, è anche teatro della loro azione morale e quasi un ritorno sistematico della moralità all'interno dell'eticità. Sono motivi che hanno avuto notevole peso nelle discussioni sull'hegelismo: basti pensare, nel nostro secolo, alle polemiche di Cassirer e di Croce contro la sopravvalutazione ed esaltazione hegeliana dello stato.²⁰ Il tema tornerà, per indubbe analogie, a proposito del significato della società civile all'interno dell'eticità; ora dev'essere indagato con riguardo all'indole specifica della moralità, alla sua strutturazione sistematica, alla migliore identificazione delle sue articolazioni interne con i loro significati e con le loro implicazioni polemiche. La moralità infatti, a differenza del diritto astratto e dell'eticità, ove la concretezza dei contenuti è di aiuto alla comprensione, si muove tutta entro un elemento rarefatto, formale, con momenti interni talora di difficile decifrazione.

E' stato osservato che la moralità "esprime (...) la solitudine dell'uomo moderno, che si è sciolto dall'eticità naturale, o sostanziale, senza però aver ancora ritrovato un universale autentico, cioè non formale":²¹ quell'universale autentico che il sistema hegeliano offre in una moderna eticità, più ricca di quella antica. Ma è stata anche ricordata la celebrazione hegeliana della "coscienza morale" (Gewissen), come "santuario, violare il quale sarebbe sacrilegio".²² Ignota alla greicità, quella "coscienza morale" esprime il rilievo che la "libera infinita personalità"²³ ha ricevuto con la rivoluzione cristiana, la quale sola l'ha resa possibile nella vita dello spirito. Il problema è tutto compreso nella possibilità di avere insieme un "universale autentico, cioè non formale", che ci è offerto dall'eticità, e il rispetto di quel "santuario (Heiligtum), violare il quale sarebbe sacrilegio". Si è parlato prima di una "tensione" fra diritto astratto ed eticità; v'è anche questa nuova "tensione" fra moralità ed eticità, che può esser compresa come "tensione tra soggettività e universalità".²⁴ Si tratta di comprendere, entro questa luce, se vi sia uno spazio effettivo per la moralità, se questo celebrato santuario, questo ritorno entro di sé del soggetto, che tutto vuol

sottoporre alla propria coscienza, sia un valore reale o sia soltanto la formale santificazione dei contenuti offerti dalla storia, dalla cultura, dalle istituzioni giuridiche e politiche.

Ricordiamo dunque che la moralità ha il compito, nella vita dell'idea, di approfondire il senso dello spirito oggettivo, "regno della libertà realizzata", grazie a un ritorno del soggetto entro di sé. Egli infatti non è pago della oggettività immediata, esteriore e formale, che è fornita dal diritto astratto con la rete da esso instaurata tra arbitri singolari e cose, tra arbitri singolari in reciproco rapporto. L'exasperata reazione dell'illecito vuole ora essere approfondita con la ricerca di una più intensa fondazione del "regno della libertà". Il soggetto, pensando, vuole rendersi conto del significato di quel nesso tra il singolo e la totalità, e lo sottopone a prova all'interno della propria meditazione. Si può dire quindi che il soggetto, nella sua investigazione solitaria - che è quindi inevitabilmente ambito di riflessione o "rapporto di riflessione"²⁵ - si domanda qual è il vero rapporto fra particolarità e universalità. Meglio, si deve dire che è la vita stessa dell'idea a produrre questa estrema particolarizzazione, per la quale ciascuno sa e agisce da un punto di vista soggettivo, mirando a vedere e costruire un "regno della libertà". Nello stesso tempo la moralità, secondo momento dialettico segnato da questa particolarizzazione, riduce ma non vanifica la intersoggettività che è peculiare tratto dello spirito oggettivo. La riproduce all'interno della propria visione del mondo, che è tutta dominata dalla riflessione individuale. Le stesse strutture dello spirito oggettivo - il rapporto fra singolo e intero - sono trasferite nello spazio visivo del soggetto riflettente, e lì saggiate nel loro fondamento. Tre, anche nella moralità, sono i momenti che l'idea attraversa per scoprire le proprie profonde strutture e fattezze, che qui, in questa fase del cammino dell'idea, sono eminentemente formali. E' già significativo, esteriormente, che in questo momento di riflessione, quindi interiormente scisso, il cammino dell'idea abbia un'impronta dualistica. Non solo il soggetto morale si ritrae in sé dal mondo ed è scisso da questo e dalla concretezza di questo: anche pensando la propria azione, il soggetto morale indaga la costitutiva dualità del mondo: da una parte vede se stesso come soggetto, dall'altra vede il riflesso del proprio agire sul mondo. Ma ogni momento interno alla moralità percorre questo

asse tra soggetto e mondo, e si hanno quindi i seguenti momenti: a) il proponimento (Vorsatz) e la responsabilità (Schuld); b) l'intenzione (Absicht) e il benessere (Wohl); c) la coscienza morale (Gewissen) e il bene (das Gute);²⁶ avvertendo però che Hegel, per necessità di collegamento dialettico, nel terzo momento inverte l'ordine, e antepone l'aspetto universale all'aspetto singolare. Ma in ogni caso, in ciascuno dei tre momenti, è percorso quello stesso asse soggetto - oggetto, in modi che si approfondiscono e arricchiscono secondo i consueti ritmi dialettici, altrove più chiari e visibili, qui di più faticosa visibilità. La partizione dialettica della moralità, qui accennata, è esposta nel § 114. A proposito di questo, è stato osservato: "La sfera della riflessione o delle categorie dell'essenza è una sfera di termini posti in relazione ma non-sintetizzati. La sfera morale culmina in un ripetuto dover-essere, che pretende d'esser assoluto e tuttavia non lo è (...), in una universalità che rimane soggettiva (...) e quindi non vera universalità (...)".²⁷ Bisogna appunto ricordare che queste coppie di termini della moralità, pur se parlano di universale, di mondo sussistente, di mondo esteriore, di realtà e necessità (come accade vuoi nel densissimo punto b del § 33, che dà la partizione generale dello spirito oggettivo, vuoi nella specifica esposizione del § 114, vuoi qua e là nella trattazione dei singoli temi morali), ne parlano sempre all'interno della sfera della riflessione, onde anche l'universalità è una universalità entro la riflessione, ovvero una universalità posta entro il pensiero soggettivo, anche se entro un pensiero soggettivo che vuol raggiungere appunto l'universalità e il mondo.

Entro queste tre coppie di termini, il versante della singolarità assume varie configurazioni, sempre più intense (con le relative denominazioni). Pur se ricorre frequentemente nel lessico hegeliano, non ha significato tecnico né quindi è alcuno di tali momenti sistematici la Gesinnung. L'espressione può esser resa con "disposizione d'animo", e sta a designare uno strato profondo di tendenze, volontà, sentimenti, convinzioni, dai quali scaturisce l'azione del soggetto; divenuta termine corrente nella cultura odierna, perché assunta nel lessico weberiano a designare una forma di etica, essa non ha invece rilievo sistematico nel mondo di pensiero di Hegel.²⁸ Hanno invece

tale rilievo, sul versante della singolarità, i termini proponi-
mento, intenzione, coscienza morale. Si con=
 trappongono rispettivamente a specifici termini designanti il versante
 della universalità nelle varie configurazioni che assume con il proce=
 dere dialettico dell'idea entro la moralità: responsabilità,
benessere, bene. Le coppie di termini da esaminare
 sono dunque: proponimento - responsabilità, intenzione - benessere,
 coscienza morale - bene. Vediamole distintamente, cercando di com=
 prenderne il significato dialettico.

Il proponimento e la responsabilità. Siamo qui al livello più
 astratto e immediato della vita morale. Si tratta di tener presente
 che nell'azione umana c'è un proponimento, che vuole raggiungere
 certi effetti nel mondo, e di stabilire poi se il soggetto che ha
 agito abbia la responsabilità di tutto ciò che ha prodotto nel mondo,
 dove la sua azione è venuta ad inserirsi, con il rilievo di un anello
 causale nella fenomenicità universale, che è un mare di accidentalità
 (per l'esame di tali problemi, che tornano anche a proposito dell'
 intenzione, la trattazione hegeliana della moralità implica anche
 problemi di diritto penale). Hegel esprime plasticamente il problema,
 in questo modo, al § 118: "Le conseguenze, intese come la figura che
 ha per anima il fine dell'azione, sono il suum (ciò che appartiene
 all'azione), - ma in pari tempo l'azione, intesa come il fine posto
 nell'esteriorità, è data in preda alle potenze esteriori, le quali
 vi congiungono tutt'altro da quel ch'essa è per sé, e la spingono
 a conseguenze remote, estranee".²⁹ Ne sorge il problema posto nel no=
 stro secolo da Max Weber con intensità drammatica, anche se non con
 pari intensità di approfondimento teorico, con la celebre contrappo=
 sizione tra "etica della Gesinnung" ed "etica della Verantwortung"
 (termine che viene reso anch'esso con responsabilità). Nella valu=
 tazione morale dev'esser considerato soltanto il proponimento che
 ha ispirato l'azione, oppure devono essere considerate le conseguenze
 che essa provoca? Il problema, che nel mondo di pensiero weberiano
 non può essere risolto, giacché si tratterebbe di conflitto fra va=
 lori, fra tipi ideali di condotta morale, riceve in Hegel questa ri=
 sposta: "Il principio: nelle azioni non tener conto delle conseguenze,
 e l'altro: giudicar le azioni dalle conseguenze, ed esse render misura

di quel che sia giusto e buono, - l'uno e l'altro è ugualmente intelletto astratto".³⁰ Il mondo delle cose finite, nel quale viviamo, è un continuo mescolarsi di necessità e accidentalità, e rovesciarsi dell'una nell'altra. Ma ciò non implica che il singolo non sia anche responsabile delle conseguenze che la sua azione provoca, giacché le conseguenze sono "la immanente propria configurazione dell'azione", e agire significa inserire il proponimento in un mare di accidentalità, e il soggetto agente deve essere consapevole della gravità dell'agire nel mondo, e non può limitarsi a vantare la purezza del suo proponimento. Edipo, gli antichi, avvertivano azione e conseguenze come un blocco unitario, e assumevano su di sé "la responsabilità nell'intera estensione del fatto".³¹ L'uomo moderno invece, formato dal cristianesimo e dagli approfondimenti che esso ha ricevuto nella storia della religione e del pensiero, rivendica il diritto di far valere la propria singolarità come distinta dal mondo, e di imputare quindi a sé quelle conseguenze che sono il suum dell'azione. Ma sarebbe astrazione dell'intelletto contrapporre non-dialetticamente l'una e l'altra posizione (vale solo il proponimento; valgono le conseguenze): bisogna infatti essere consapevoli della contraddittorietà delle cose finite, con il loro infinito, necessario rovesciarsi di necessità e accidentalità.

L'intenzione e il benessere. Il primo momento era astratto e indeterminato, come infinita progettualità dei singoli che operano nel mondo e vi provocano conseguenze, le quali non sono sottratte alla loro responsabilità. Da quella indeterminatezza, l'azione penetra ora in un momento di infinita particolarizzazione, e quella vuotezza si riempie di precisi contenuti. L'azione proviene sì da un essere pensante e libero, e in questo senso ha un suo valore universale, ma anche trascende dalla infinità dei contenuti possibili un qualcosa di particolare. Giocando liberamente sull'etimologia, con un gioco che la lingua italiana non permette, Hegel vede nell'intenzione il riferimento vuoi a quella universalità vuoi a questa particolarità. "Absicht (intenzione) contiene etimologicamente la Abstraction (astrazione), vuoi la forma dell'universalità, vuoi il prelevamento di un lato particolare della cosa concreta".³² L'intenzione ha in sé questo rilievo della particolarità, del rivolgersi a un particolare contenuto, che al soggetto agente stia a cuore e nel quale egli trovi il suo appagamento (Befriedi-

gung)³³: così il § 121, il quale riconduce questo aspetto alla libertà soggettiva, che qui legittimamente compare e che tornerà come in altra sede legittima nella società civile, regno delle scelte libere dei soggetti singoli. Ora, questo appagamento, derivante dalla realizzazione di particolari contenuti, è appunto il benessere, posto qui come equivalente della felicità (Glückseligkeit).³⁴ Il soggetto è libero, e il suo appagamento deriva dall'aver realizzato i particolari contenuti da lui voluti, e con ciò benessere e felicità. Si noti, benessere e felicità non solo di sé, ma "benessere anche di altri"; con l'aggiunta: "in determinazione completa, ma del tutto vuota, il benessere di tutti".³⁵ Dunque il singolo, con le sue intenzioni, vuol produrre nel mondo felicità, per sé, per gli altri, magari per tutti. Ma è pienamente fondato nello spirito, e nell'indole della vita morale, che egli tenda alla propria felicità. Si noti a quale estensione metafisica Hegel ricolleggi tale diritto della particolarità, nell'annotazione al § 124. Si tratta di quella libertà soggettiva che segna la differenza tra antichità e modernità. "Questo diritto nella sua infinità è stato nel cristianesimo enunciato e reso universale principio reale di una nuova forma del mondo".³⁶ A quell'universale principio Hegel riconduce configurazioni riscontrabili per ogni dove, segni tutte di quella medesima modernità che ha la sua scaturigine nel cristianesimo: amore, romanticismo, beatitudine ultraterrena, moralità e coscienza morale, società civile, momenti della costituzione politica, ed anche eventi della storia, in particolare nell'arte, nelle scienze e nella filosofia.³⁷ Tutto ciò è espressione legittima della particolarità, che ha diritto alla felicità su questa terra. Kant ha tenuto distinti e contrapposti particolare e universale, e ha visto la moralità in modo tale "che questa sia perennemente soltanto come lotta ostile contro il proprio appagamento".³⁸ Il rapporto fra particolare e universale è visto invece da Hegel come rapporto fra termini insieme distinti e identici, secondo una visione ricorrente nella filosofia dello spirito oggettivo, come in genere nella logica.

Il bene e la coscienza morale. Quella astratta universalità originaria del mondo morale, quel primo momento consistente in una infinità molteplice e vuota di proponimenti rivolti a generare responsabilmente modifiche nel mondo, si è poi riempita della infinita par-

ticularità di intenzioni rivolte a contenuti specifici, chiariti come attinenti al benessere, all'appagamento, alla felicità: felicità propria, felicità di altri, felicità di tutti. La struttura vuota della moralità si è riempita e arricchita di particolarità: un mondo di intenzioni rivolte alla realizzazione del benessere proprio e altrui. Parrebbe di essere giunti al culmine dialettico, e potremmo aspettarci di trovare di fronte a noi, così prodotta dall'idea, la coppia definitiva, designante, sul versante del singolo la coscienza morale, sul versante della totalità il bene. Potremmo vederli come aspetti soggettivo e oggettivo di un unico stadio compiuto della vita morale. Ma se ragionassimo in tal modo dimenticheremmo che siamo in un "rapporto di riflessione", dove tutto vive, opera, si concilia o confligge, ma restando all'interno di un mondo scisso dalla realtà. Simbolo di questa scissione dell'intelletto è la coscienza morale, quel Gewissen che era sconosciuto agli antichi, totalmente immersi nell'ethos e privi dell'infinito scandaglio dell'individualità interrogantesi. Per questo Hegel ha invertito l'ordine: ha cominciato dalla totalità, il bene, ha concluso con la singolarità, la coscienza morale. Con i suoi dubbi, i suoi scrupoli, le sue infinite giustificazioni artificiose della propria azione, la coscienza morale porta ad evidenza di essere frutto e fonte di scissione. Quel bene che vive accanto ad essa, vive soltanto entro di essa, e sopporta tutte le remore della soggettività morale, la quale è per definizione libera, e accanto al bene produce il male. È la stessa coscienza morale, come l'illecito a conclusione del diritto astratto, che reclama il passaggio a un'altra sfera dell'idea: come l'illecito reclamava il passaggio alla moralità, così la coscienza morale, con quel bene al suo interno, perennemente contrapposto al pericolo del male, reclama il passaggio all'eticità, dove soggettività e oggettività saranno unite e reali nel bene vivente che ci è offerto dalla storia, dalla cultura, dalle istituzioni.

Trattando del bene, che è il terzo momento dialettico della moralità insieme alla coscienza morale, Hegel non lo considera, come ci aspetteremmo, quale superamento dialettico dei due momenti precedenti. Avrebbe dovuto farlo, per coerenza con la struttura interna della vita morale. Invece, a questo punto, egli allarga il discorso,

e pone il bene a superamento di due momenti che egli assume costitutivi di esso: diritto astratto e benessere. Giunge a dire nel § 130: "il benessere non è un bene senza il diritto. Parimenti il diritto non è il bene senza il benessere (fiat iustitia non deve aver per conseguenza pereat mundus)".³⁹ Qui scrive diritto; al § 129 ha scritto "diritto astratto";⁴⁰ poco dopo, nello stesso § 130, giunge a scrivere "diritto astratto della proprietà".⁴¹ Questi - diritto astratto e benessere - sono i momenti limitati che devono essere tolti e conservati per dar vita al bene. E' come se il bene assumesse una duplice funzione dialettica: una volta, all'interno della moralità, culmine della triade strutturale ad essa propria; un'altra volta, coronamento del diritto astratto e del benessere. Il diritto astratto vien qui ridimensionato a giusto ordinamento esteriore delle libertà singolari con la loro proiezione proprietaria; la moralità viene anch'essa ridimensionata a ragionevole ordinamento degli uomini nella loro aspirazione alla felicità. E sembra che l'antica massima venga usata, con qualche forzatura, per confutare Kant, che alla felicità sovraordinava inesorabilmente il diritto, e giudicava "alquanto enfatica, ma vera", la massima fiat iustitia, pereat mundus.⁴² Hegel pensa che il regno della giustizia sulla terra non possa andare - non vada, perché l'idea produce ciò che davvero deve essere - a scapito della felicità. Il bene di cui Hegel parla si avvicina così, già su questa terra, al sommo bene kantiano, ed è detto, tecnicamente, "l'assoluto fine ultimo (Endzweck) del mondo".⁴³

La polemica antikantiana diviene esplicita con l'accusa di formalismo, svolta nel § 135. Movendo dalla dottrina kantiana non si va oltre il vuoto formalismo, "non è possibile alcuna immanente dottrina dei doveri",⁴⁴ si può giustificare qualsiasi comportamento. Se non è presupposto che la vita e la proprietà devono essere rispettate, ordinamenti morali e giuridici che non le permettano possono venir pensati senza contraddizione, e proprio grazie alla universalizzabilità della massima, di cui parla la prima formulazione dell'imperativo categorico. La conclusione hegeliana è che con il procedimento formale kantiano non si giunge all'indicazione di concreti comportamenti doverosi: che può essere fornita soltanto, come mostrerà l'ulteriore svolgimento dialettico, se usciamo dall'ambito della riflessione e dell'intelletto

e giungiamo sul terreno della ragione reale, ovvero della storia, della cultura, delle istituzioni. La coscienza morale vive nella "universalità riflessa entro di sé",⁴⁵ ed ha soltanto un valore "formale".⁴⁶ "La verace coscienza morale è la disposizione d'animo (Gesinnung) di voler ciò che è buono in sé e per sé"; e un "sistema oggettivo" dei doveri "sussiste soltanto nel punto di vista dell'eticità".⁴⁷ Gli ultimi paragrafi, e in particolare la lunga e importante annotazione al § 140, mostrano che la coscienza morale, se rimane nella sua dimensione riflettente e non sa trapassare nell'eticità, investe con la sua "astratta autodeterminazione", e "volatilizza",⁴⁸ ogni aspetto determinato delle istituzioni, sottoponendolo alla valutazione critica della propria soggettività. La conclusione è che la coscienza morale è un momento ineliminabile nella vita dello spirito oggettivo, è segno della modernità e dei suoi valori, e figlia del cristianesimo. Ma proprio questa filiazione ci insegna che essa, siccome libera, è "sul punto di rovesciarsi nel male",⁴⁹ giacché "l'origine del male in genere, risiede nel mistero, cioè nell'aspetto speculativo della libertà".⁵⁰ La coscienza morale è sì un "santuario", e violarla sarebbe sacrilegio, come s'è visto, ma soltanto se è intesa come "unità del sapere soggettivo e di ciò che è in sé e per sé",⁵¹ formulazione che in Hegel designa la razionalità tradottasi in forme storico-istituzionali. Non potrebbe reclamare tale rispetto se pretendesse di porsi come "soggettività affermante sé come l'assoluto",⁵² secondo la elencazione delle "figure principali di questa soggettività",⁵³ e la connessa dura requisitoria, presenti nella annotazione al § 140, la più diffusa e vigorosa argomentazione della necessità di passare, da quel rapporto di riflessione e di scissione che è la moralità, alla razionalità concreta e conciliata che è l'eticità.

3. L'eticità.- Con la triade dell'eticità, lo spirito oggettivo giunge a darsi forme istituzionali: famiglia, società civile, stato, sono strutture in divenire, pervase da istituzioni esteriormente percepibili. Essa è mondo di organismi che vivono nella storia: formazioni organiche per eccellenza sono la famiglia e lo stato; e anche

all'interno della società civile, che pure è momento di scissione entro l'ethos, si affermano e vivono strutture organiche come gli 'stati' (Stände) e come le corporazioni che sorgono entro lo 'stato' dell'industria. Scompare quindi, nell'eticità, quanto v'era di astratto nei due precedenti momenti dello spirito oggettivo: l'esteriorità immediata del diritto astratto, l'interiorità morale che tutto assorbe in un mondo di riflessione. Lo spirito ora è giunto davvero, nella forma più concreta, a darsi un'esistenza obbiettiva, rispetto alla quale i precedenti momenti del diritto astratto e della moralità hanno il valore di una lenta preparazione, come momenti di una costruzione ricca e complessa. Hegel insiste, nella Prefazione, sulla architettonicità dello spirito oggettivo, ma un tale carattere si addice soprattutto alle plastiche strutture organiche dell'eticità, che non a caso è divenuta la parte più nota e più discussa della filosofia dello spirito oggettivo, fino ad attirare su di sé un'attenzione quasi esclusiva, e a far perdere di vista l'importanza che pur hanno i momenti del diritto astratto e della moralità.

Anche sotto il profilo logico, l'eticità offre una triade dialettica esemplare. Il consueto ritmo triadico di immediatezza, estraneazione, superamento, è più chiaro che altrove, ed è qui limpidamente esemplificato. Anche la derivazione dalla triade della logica del concetto (concetto - realizzazione - idea) è qui più perspicua. La famiglia è detta "l'idea etica (...) nel suo concetto",⁵⁴ e Hegel insiste sui suoi caratteri di immediatezza sentimentale, di naturalità, di compattezza e unitarietà. La società civile, che tanta fortuna ha avuto nel linguaggio delle scienze sociali e nel linguaggio politico, è tutta una esposizione di caratteri dialettici descrivibili come realizzazione, realtà, oggettivazione, forma, essenza, apparenza e parvenza, fino a esser detta "grado della differenza" e "rapporto di riflessione".⁵⁵ Lo stato infine, subito all'inizio della trattazione, al § 257, è detto "realtà dell'idea etica",⁵⁶ per dire che in esso l'idea nell'eticità raggiunge la sua compiuta espressione.

La famiglia, dei tre momenti dell'eticità, è quella che ha meno attratto su di sé l'attenzione.⁵⁷ Eppure essa è rivelatrice di motivi profondi della meditazione hegeliana, fino dagli anni giovanili e dal periodo di Jena. Motivi dell'eticità antica, dissolti con la

rivoluzione cristiana della individualità, sono rimasti come concentrati nella famiglia, che talora viene ad assumere, entro lo sviluppo sincronico proprio del sistema, le fattezze logiche e contenutistiche che nello sviluppo diacronico proprio della storia del mondo aveva la polis antica. E' la famiglia il primo anello organico dell'eticità, che si spezza col sorgere della società civile ma che rimane col suo valore di archetipo etico e come tale fa a suo modo la ricomparsa nel progressivo strutturarsi della stessa società civile, allorché questa si presenta come "seconda famiglia",⁵⁸ e quando è detto che, con l'organismo solidaristico della corporazione, "l'ethos ritorna nella società civile".⁵⁹ Fondata sul cristianesimo, e perciò essenzialmente monogamica, la famiglia è basata sulla libera scelta matrimoniale del singolo; sull'amore e il rispetto per i figli; sulla difesa del matrimonio, che può essere sciolto soltanto nel caso che tra i coniugi sia insorta una "estraneazione totale" e non si tratti di "un umore meramente temporaneo": in ogni caso la constatazione che il vincolo etico è dissolto può essere pronunciata soltanto da "una terza autorità etica".⁶⁰ La proprietà, momento tanto caratterizzante nel diritto astratto, ha connessione e affinità precise con l'istituto familiare, e trattiene, per così dire, la proprietà dall'esercitare avventure disgregatrici dell'ethos, quali esistono invece, difficilmente controllate, entro i dinamismi della società civile.

La società civile, in sé e nei suoi rapporti con lo stato, è il momento che ha attirato la maggiore attenzione. La critica giovanile di Marx, pur rivolta specificamente allo stato, vide l'importanza della scoperta filosofica hegeliana di questo momento.⁶¹ Egli stesso, e poi il marxismo successivo, fino a ieri, si è cimentato con questa categoria: talora fino ad avvicinarla troppo alla struttura economica; talora, con Gramsci, fino a cogliere in essa l'importanza della cultura e degli enti intermedi.⁶² La polemica liberale - nel modo più netto con Croce - ha visto nel principio della società civile nulla più che lo stato, e in quest'ultimo una inutile ed ambigua duplicazione di quello, e prodromo della statolatria e dei totalitarismi del nostro secolo.⁶³

Hegel ha definito la società civile nei suoi aspetti logici, nel § 181, descrivendo il suo nascere, nella genesi ideale del si=

stema, dal dissolversi della compattezza etica della famiglia. Con formule felici e compendiose, egli l'ha definita lì "grado della differenza" e "rapporto di riflessione". In essa ha visto affievolirsi il vincolo tra singolo e totalità (più tecnicamente, fra particolarità e universalità), fino a dirla, al § 184, "sistema dell'eticità perduta nei suoi estremi", e "astratto momento della realità dell'idea".⁶⁴ Eppure, proprio quel vincolo è il tratto caratteristico dello spirito oggettivo e, con la massima intensità, di quel suo compimento che è l'eticità. Per questi motivi la società civile è momento tanto complesso e tormentato, fors'anche eterogeneo, e ha sollevato tanti dibattiti e interpretazioni. La sua struttura interna si presta meno a una lettura dialettica, ed è addirittura quadruplica anziché triplice, movendo dal sistema dei bisogni, passando attraverso l'amministrazione della giustizia, compendosi con un momento che è internamente duplice ed eterogeneo, intitolato a polizia e corporazione. Ma il significato unitario di essa, complessivamente considerata, può esser colto meglio se guardiamo agli aspetti logici, e quindi ad essa come momento della differenza e della riflessione nell'ethos, e della dispersione dell'ethos in una moltitudine di soggetti privati, che peraltro sono ora, a differenza dal diritto astratto, tenuti avvin-
ti da un legame universale, prima nascosto come l'interdipendenza economica, poi sempre più percepibile nella cultura, negli 'stati' che si formano nel sistema dei bisogni (gli 'stati' dell'agricoltura, dell'industria, dei pubblici funzionari), quindi con l'amministrazione della giustizia basata su leggi e codici, infine con l'apparato amministrativo (detto da Hegel, con terminologia settecentesca, Polizei) e con la corporazione, che nella sua qualità di comunità organica limitata costituisce l'anello di congiunzione tra la dispersione della società civile e la comunità organica infinita dello stato. La definizione più appropriata di questo momento, se guardiamo agli aspetti contenutistici anziché agli aspetti logici, Hegel l'ha data quando ha definito la società civile, al § 183, come "stato esterno",⁶⁵ con ciò intendendola nel senso liberale di uno stato che resta al di fuori della coscienza dei singoli, lasciandoli liberi di coltivare i loro interessi, le loro vocazioni, le loro convinzioni e le loro fedi. Si potrebbe anche dire che la società civile è uno stato amministrativo,

entro le cui cornici i singoli svolgono la loro attività economica, operano le loro scelte personali, sono regolati dal diritto nei loro rapporti privati. Non inganni la presenza in essa della amministrazione della giustizia: perché per Hegel la giurisdizione non è un potere autonomo dello stato, e i giudici sono semplicemente funzionari amministrativi, quindi rientranti nel potere governativo. D'altro canto, l'amministrazione hegeliana (la "polizia") ha compiti che vanno oltre il puro stato di diritto kantiano-liberale, per investire l'educazione, la disciplina del mercato, l'alleviamento della miseria e delle condizioni della plebe, ed anche, naturalmente, il perseguimento e la prevenzione dei delitti. Con tutto il suo sistema di apparati e di organismi, la società civile risponde nitidamente al carattere generale dello spirito oggettivo, e del diritto, con cui Hegel lo ha identificato; per "la difesa (...) dei codici e della legge scritta", contro Savigny e contro Haller, essa può esser intesa, nel modo più intenso, come "la trattazione, nel campo del diritto, della richiesta logica di una determinatezza la quale si esprima in termini d'intelletto non fluttuanti e non arbitrari".⁶⁶ Quel che può esser detto in generale per lo spirito oggettivo, nella sua qualità di momento intermedio fra lo spirito soggettivo e lo spirito assoluto, può esser detto per eccellenza per la società civile, momento intermedio tra la famiglia e lo stato nell'eticità.

Hegel ha definito la società civile in termini logici, nello stesso densissimo § 181, anche come "mondo dell'apparenza nell'ambito dell'ethos" (Erscheinungswelt des Sittlichen).⁶⁷ Questa definizione si collega bene con le altre prima viste, che vedono la società civile come momento di realizzazione e differenza. Ma accostando la società civile all'essenza, che nella logica sta fra l'essere e il concetto, Hegel ha particolarmente insistito sulla circostanza che la società civile è mondo di scissione, ove a uno strato superficiale, dove dominano le persone particolari e irrelate, sottostà uno strato profondo, che le tiene unite in sistema, e che progressivamente si ispessisce e si fa più evidente, passando dal sistema dei bisogni al sistema giudiziario e amministrativo. Talora, qua e là, senza sistematicità, Hegel ha parlato anche di "parvenza" (Schein),⁶⁸ che è molto meno della apparenza o fenomeno (Erscheinung), e che indica al più un'esigenza inappagata di universalità. Come si è visto,

nel diritto astratto Hegel ha adoperato i due termini con distinzione rigorosa, e ha parlato di una apparenza del diritto per il contratto e di una mera parvenza del diritto per l'illecito. L'apparenza-Erscheinung, per la sua stessa parentela terminologica con il fenomeno di Kant, evoca una saldezza di relazioni sistematiche e la luminosità dell'intelletto, che non è ancora la gloria intensa e piena della ragione ma non è neppure la ombrosa disgregatezza della parvenza. Traducendo dalla logica nella concretezza giuridico-politica, si può dire che nel diritto Hegel ha tenuto nettamente distinte l'apparenza-luminosità del contratto e la parvenza-grigiore dell'illecito, mentre nell'eticità egli non ha distinto due sfere analoghe, che potevano essere l'apparenza-luminosità complessiva della società civile e la parvenza-grigiore dei suoi aspetti dolorosi, come l'ingiustizia delle leggi e della giurisdizione, i dolori della miseria e della plebe. La società civile dello Hegel berlinese, più conciliato che non fosse lo Hegel di Jena, è definita in termini di luminosità, e rimangono in essa soltanto tracce di ombra, forse eredità di emozioni e pensieri giovanili, ma non ombre elaborate a sistema.

Lo stato giunge al culmine del cammino dell'idea. È subito detto "realtà dell'idea etica" (§ 257), e Hegel gli riserva attributi solenni, degni della maestà divina, quando lo dice "assoluto immobile fine in se stesso" (absoluter unbewegter Selbstzweck), ed anche "fine ultimo" (Endzweck), come fa al § 258:⁶⁹ dove riprende espressioni già usate a proposito dell'eticità in genere, definita al § 142 "fine motore" (bewegender Zweck)⁷⁰ e a proposito della quale ha detto, al § 152, che "il carattere etico sa come suo fine motore (bewegenden Zweck) l'universale immobile (das unbewegte Allgemeine)".⁷¹ Ancora ripensando la collocazione ambivalente del bene, anello di congiunzione tra moralità ed eticità, possiamo ricordare che ivi il bene è definito "l'assoluto fine ultimo del mondo" (der absolute Endzweck der Welt).⁷² Sono consonanze letterali, dotate di un forte valore sistematico, ed aventi forti implicazioni politiche, come accade quando Hegel, trascinato dall'enfasi, nello stesso § 258, definendo lo stato, afferma che "questo fine ultimo ha il supremo diritto di fronte agli individui, il cui supremo dovere è d'esser membro dello stato".⁷³

Questo stato è riproduzione del concetto in ambito diverso dalla

logica, ovvero è concetto divenuto più concreto giacché ha assunto le sembianze giuridiche pubblicistiche dell'eticità. Infatti il § 272, teorizzando la divisione dei poteri, afferma che lo stato determina se stesso "secondo la natura del concetto",⁷⁴ ovvero ripetendo i momenti astratti dell'universalità, della particolarità, dell'individualità, propri del concetto, ora incarnati nella concretezza del potere legislativo, del potere governativo, del potere del monarca. Manca, come sappiamo, il potere giudiziario, e la cosa ha un suo indubbio valore politico antigarantistico. E se il monarca ha un rilievo contenuto e non esorbitante, centrale è invece il potere governativo, condensazione della sapienza di chi si dedica alla vita dell'intero e culmine di quello dei tre 'stati' che Hegel ha designato "stato universale" (allgemeiner Stand).⁷⁵ Hegel aveva una severa concezione del servizio dello stato, e riteneva che la vera garanzia delle libertà pubbliche risiedesse nella convivenza equilibrata di forti cerchie sociali e politiche,⁷⁶ non nella autonomia dei poteri e nella rappresentanza democratica, severamente criticate ai §§ 272 e 301. Aveva del pari consapevolezza di quel che di bene per la conduzione dello stato può derivare dall'opinione pubblica e da quanto di essa giunge nelle camere - la camera alta fondata sulla nobiltà terriera, la camera bassa fondata sulla rappresentanza delle corporazioni -; e i corsi di lezioni che egli teneva sulla filosofia del diritto, ultimamente pubblicati secondo gli appunti degli ascoltatori, ci offrono puntualizzazioni importanti in proposito.⁷⁷ Hegel non potrebbe dirsi, nonostante le espressioni enfatiche usate per lo stato, pensatore totalitario e illiberale, anche se non potrebbe dirsi pensatore liberale e meno che mai democratico: sebbene sia stato autorevolmente interpretato nell'una e nell'altra direzione. Ma non si può neppure negare ch'egli abbia fornito alla posterità ingredienti concettuali che sono serviti ai totalitarismi del nostro secolo: alla gentiliana esaltazione dello stato etico, alla marxistica esaltazione del proletariato inteso come classe universale.⁷⁸

E' principio fondamentale della logica hegeliana che fra esposizione scientifica (e si intende esposizione scientifica speculativa, al modo hegeliano) e realtà ontologica c'è un rapporto inverso: ovve-

ro, che ciò che appare come risultato e come ultimo nella pur corretta esposizione scientifica, è nella realtà il fondamento e il primo. Il principio, svolto ampiamente nella Scienza della logica, è ripetuto nella Filosofia del diritto, e con singolare insistenza nell'eticità, a proposito del rapporto tra famiglia, società civile, stato. Ciò significa, come Hegel precisa, che famiglia e società civile sono sfere limitate e finite, e che soltanto lo stato è illimitato, infinito, compiuta espressione dell'idea. Quando noi individui filosofanti vogliamo renderci conto di che cosa sono eticità e stato, procediamo correttamente indagando il senso e il contenuto della famiglia, della società civile, per poi giungere per necessità dialettica a scorgere senso e contenuto dello stato. Questa deduzione scientifica è anche detta da Hegel mediazione apparente, cioè appartenente a quella Erscheinung che pur ha per Hegel una sua solida consistenza; così noi apprendiamo che cosa l'idea etica, ponendosi come famiglia e come società civile, prepara ed apporta alla vita concreta dello stato; ma accanto e più in profondità c'è per Hegel una mediazione reale, profonda, che ci mostra - secondo l'indole di una filosofia speculativa - essere ogni manifestazione finita una produzione dell'intero, che qui si presenta come stato. Esempari in proposito sono qui l'annotazione al § 256 e il § 262.⁷⁹ E' questa duplice dialettica una conseguenza della circolarità della filosofia, che constata l'eterna processualità dell'idea nei suoi tre momenti, all'interno dei singoli cerchi, e, più su, all'interno dei sempre più ampi cerchi di cerchi; fino a giungere alla circolazione suprema di cui parlano i tre ultimi paragrafi dell'Enciclopedia, quando illustrano i rapporti fra logos, natura, spirito, e contemplandoli in circolo li indagano secondo i tre sillogismi a cui essi danno luogo.⁸⁰ E' da dire che la stessa Enciclopedia, al § 198, aveva azzardato un analogo esame all'interno dello spirito oggettivo, ma con risultati assai più deboli che per le supreme cerchie metafisiche; e d'altronde quell'esame, del resto non ripreso nella Filosofia del diritto, si svolgeva non tra diritto, moralità, eticità, e neppure tra famiglia, società civile, stato, ma fra entità vaghe e diverse da quelle sistematiche, come persona, bisogni, diritto, o loro sinonimi e filiazioni.⁸¹ La illustrazione dialettica più convinta e più convincente è offerta da Hegel, nei luoghi già ricordati della Filosofia del diritto, a

proposito del rapporto di fondamento e risultato che si ha fra i tre momenti dell'eticità: famiglia, società civile, stato. I barcollanti sillogismi del § 198 dell'Enciclopedia non offrono deduzioni dialettiche paragonabili per profondità di sguardo speculativo; come pure, le difficili risposdenze sistematiche interne allo spirito oggettivo nel suo complesso non hanno spinto Hegel a illustrare in modo analogo, secondo la stessa dialettica circolare di fondamento e risultato, i rapporti interni ai cerchi più ampi, che sono diritto, moralità, eticità (vi ha soltanto accennato, nell'annotazione al § 141, a proposito del passaggio della moralità in eticità).⁸² Qualche dubbio passaggio dialettico, qualche scricchiolio della costruzione sistematica, lo hanno forse trattenuto da più ampi svolgimenti.

Ma un esame dello spirito oggettivo non sarebbe completo se non accennasse alla prospettiva che è aperta dai §§ 330-360, conclusivi della Filosofia del diritto, e soprattutto dal loro sintetico preannuncio sistematico offerto dal § 259. Questo trascurato paragrafo è breve e succinto, ma merita un esame attento, che qui soltanto si accennerà. Esso dà la partizione dialettica triadica interna allo stato stesso, che quindi non ci si mostra in quella configurazione solenne di assoluto motore immobile, che pure ci hanno dato i paragrafi immediatamente precedenti, 257 e 258, prima ricordati. Secondo il § 259, anche lo stato ha tre momenti, che sono: a) il diritto statale interno (il nostro diritto costituzionale), del quale si è parlato fin qui, e al quale abitualmente si rivolge l'attenzione degli interpreti; b) il diritto statale esterno (il nostro diritto internazionale), trattato ai §§ 330-340; c) la storia del mondo (Weltgeschichte), trattata ai §§ 341-360. Scrisse il già ricordato giurista Gustav Hugo, nella sua dura recensione alla Filosofia del diritto, che Hegel trattando lo stato ne aveva lasciato fuori aspetti della società civile, come l'amministrazione della giustizia e la polizia, che sono certamente stato, e vi aveva incluso la storia del mondo, che non è certamente stato.⁸³ Diremmo che egli aveva ragione per la società civile, ne aveva un po' meno per la storia del mondo. Lo schema triadico hegeliano riproduce la partizione interna di quello che Kant, nella Metafisica dei costumi, aveva chiamato correttamente diritto pubblico (offentliches Recht), la cui terza parte, in lui, era coerentemente il diritto cosmopolitico (weltbürgerliches Recht), consistente in un ordinamento giuridico mondiale che assicurasse la pace perpetua.⁸⁴ Hegel, avverso al cosmopolitismo, convinto che la guerra fa parte della vita dello spirito e addirittura preser-

va "la salute etica dei popoli",⁸⁵ non crede si possa parlare di un ordinamento giuridico sovranazionale, e afferma che "non c'è alcun pretore (...) tra stati".⁸⁶ Ripensando il verso di Schiller (die Weltgeschichte ist das Weltgericht),⁸⁷ anch'egli scrive che la storia del mondo è da considerare come tribunale del mondo (Weltgericht).⁸⁸ Queste osservazioni, svolte nei paragrafi dedicati al diritto internazionale, mostrano che al di fuori della vita interna degli stati, con tutta la loro interna gloria, c'è soltanto un diritto internazionale (Völkerrecht) che è dominato dall'accidentalità e dalla forza - com'era la vita del diritto astratto, precivile -. Sugli stati giudica, non un organo giuridico, ma una divinità superiore, lo spirito del mondo (Weltgeist), e giudica sedendo in quel tribunale del mondo che è la storia del mondo. In questa si succedono i vari "regni" (Reiche), orientale, greco, romano, germanico, ciascuno rappresentato da un "popolo dominante" che è incarnazione, per quell'epoca, dello spirito del mondo.⁸⁹ E l'ultimo regno, dialetticamente, rappresenta il culmine riassuntivo dei regni che lo hanno preceduto, nei quali ha come la propria genesi e giustificazione storico-mondiale: esso, naturalmente, ha le fattezze sistematiche ben note, illustrate nel primo momento, lo stato vero e proprio, più correttamente il diritto statale interno. Così, vista in questo modo, la triade dialettica hegeliana dello stato può essere considerata il supporto della celebrazione dello stato svolta nel primo momento, e contribuisce quindi alla cosiddetta e controversa statolatria hegeliana.⁹⁰

Hegel non ha dato sviluppo ampio e coerente a quella partizione dialettica interna allo stato. Ma lo spirito del mondo ha la funzione di anello che porta allo spirito assoluto; e inoltre il § 259, sia pure soltanto per breve cenno, dà una successione dialettica in piena regola, secondo la quale il momento che Hegel chiama lo stato, e che più correttamente si denominerebbe diritto pubblico, si articola in un modo che richiama la triade prima illustrata di famiglia, società civile, stato in senso stretto e proprio. V'è infatti la compattezza dello stato, v'è poi la differenziazione del diritto internazionale (che tanta somiglianza ha con il contratto e con la società civile), v'è infine quel surrogato realistico e storicizzato del diritto cosmopolitico kantiano, che è la storia del mondo, e che meglio potrebbe intendersi come uno spaccato o sezione geometrica entro il flusso della storia del mondo, ovvero come sistema politico internazionale egemonizzato da un "po=

polo dominante". Coerentemente a un tale intendimento, infatti, la storia del mondo può esser detta, nientemeno, "l'idea universale come genere (Gattung) e potenza assoluta di fronte agli stati individuali", entro la quale "lo spirito si dà la sua realtà"⁹¹; con espressioni che richiamano quelle usate per illustrare il rapporto dello stato in senso stretto con famiglia e società civile (e con i singoli che fanno parte di queste).

Come si è detto, Hegel ha svolto il motivo sistematico della circolarità, e del rapporto fondamento-risultato, soprattutto con riguardo alla triade costituita da famiglia, società civile, stato (in senso stretto e proprio); l'ha soltanto accennato altrove. Quel motivo speculativo della circolarità potrebbe anche esser fatto operare interpretando come momento culminante dell'eticità, insieme risultato e fondamento, non già il solo diritto statale interno, ma invece, con adesione letterale al dettato hegeliano del § 259, il diritto pubblico che va dallo stato singolo al diritto internazionale alla storia del mondo: intesa questa, al modo detto or ora, come sistema politico internazionale, unico cosmopolitismo concesso alla ragione dialettica hegeliana. Una tale espansione sistematica esplicherebbe la sua influenza su tutto il sistema dello spirito oggettivo. Essa potrebbe aggiungersi, in senso antistatolatrico, alla corretta rimediazione e rivalutazione del valore di momenti-sfere solitamente trascurati, come il diritto astratto e la moralità, visti quali arricchimenti dell'idea etica nel suo cammino secondo quella dialettica apparente o fenomenica che non è soltanto illusorio rivestimento dell'intero che si svolge. Ne risulterebbe forse uno Hegel più umanista di quanto spesso non si dica, più credibile filosofo della universalità dello spirito, nonché del valore degli uomini con la loro infinita libera personalità e con la loro volontà soggettiva.

NOTE:

1 G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts - Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, in Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, hrsg K.H. Ilting, Bd. 2 (in seguito: Rph.; il solo numero indica il testo del paragrafo, l'annotazione se al numero segue la lettera A.). Le citazioni sono tratte dalla mia recente traduzione italiana, Lineamenti di filosofia del diritto - Diritto naturale e scienza dello stato in compendio (in seguito, nel testo: Filosofia del diritto), Bari, Laterza, 1987.

2 G. HUGO, Lehrbuch des Naturrechts als einer Philosophie des positiven Rechts, Berlin, Mylius, 1978.

3 Sul rapporto di Hegel con gli autori della scuola storica del diritto, rinvio al mio saggio La polemica con la scuola storica nella "Filosofia del diritto" hegeliana, originariamente in "Rivista di filosofia", n. 7-8-9, ottobre 1977, pp. 169-204, ora in Storicità del diritto e dignità dell'uomo, Napoli, Morano, 1987, pp. 89-136.

4 Rph., Vorrede, p. 59(3-6). Sulla dottrina hegeliana dello spirito oggettivo nei suoi presupposti logici, considero tuttora dotato di valore (nell'ordine dei pensieri svolti nel mio testo) H. WENKE, Hegels Theorie des objektiven Geistes, Halle, Niemeyer, 1927; nella più recente letteratura, rinvio agli studi di A. PEPPERZAK: Zur hegel-schen Ethik, in Hegels Philosophie des Rechts, hrsg. D. Henrich und R.P. Horstmann, Stuttgart, Klett-Cotta, 1982, pp. 103-131; Hegels Pflichten- und Tugendlehre, in "Hegel-Studien", 17-1982, pp. 97-117; e da ultimo Philosophy and Politics - A Commentary on the Preface to Hegel's Philosophy of Right, Dordrecht, Nijhoff, 1987.

5 Rph., § 4, p. 110(10-11).

6 G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, in Sämtliche Werke, hrsg. H. Glockner, Bd. 4, p. 75; Bd. 5, p. 351 (tr.it. A. Moni - C. Cesa, Bari, Laterza, 1974, pp. 57, 955).

7 Ho sviluppato altrove questi confronti fra logica ed eticità: Libertà soggettiva e libertà oggettiva nella "Filosofia del diritto" hegeliana, originariamente Napoli, Bibliopolis, 1978, e ora, in seconda edizione riveduta e arricchita di altri studi hegeliani, Napoli, Morano, 1990.

8 G.W.F. HEGEL, Systemfragment von 1800 in Theologische Jugendschriften, hrsg. H. Nohl (pp. 343-351), p. 348.

9 A mio avviso tale giudizio dev'esser dato sul tentativo compiuto - con grande acume logico - da A. NUZZO, Rappresentazione e concetto nella 'logica' della "Filosofia del diritto" di Hegel, Napoli, Guida, 1990. Credo si debba sempre ricordare l'ammonimento giovanile di Hegel, che "la vivente natura è eternamente altro dal suo concetto" (Theologische Jugendschriften, p. 141), anche nella interpretazione di Hegel maturo (e in questo senso credo che non debba essere ignorata la prospettiva critica di Dilthey). Ma convengo con le considerazioni di A. PEPPERZAK, Philosophy and Politics cit., pp. 48-50, sul significato del riferimento hegeliano allo "spirito logico", e sulle difficoltà dell'intendere la Filosofia del diritto come una "concretizzazione" della Scienza della logica.

- 10 N. BOBBIO, Studi hegeliani, Torino, 1981, p. 49.
- 11 Rph., § 57 A., pp. 240-244.
- 12 Rph., § 258 A. e nota, pp. 696(5-30)-700(1-34).
- 13 Rph., § 73, p. 300(2-3).
- 14 Rph., § 74, p. 300(8-9).
- 15 Rph., § 75 A., p. 302(2-5).
- 16 Rph., § 75 A., p. 302(6-26).
- 17 Rph., § 100 A., p. 364(8); v. anche § 324 A., p. 792(10-15).
- 18 Rph., § 82, p. 328(10-15).
- 19 Ho sviluppato queste osservazioni nel saggio La società civile tra apparenza e parvenza: su alcuni aspetti sistematici della "Filosofia del diritto" hegeliana, in Libertà soggettiva e libertà oggettiva cit., pp. 229-252.
- 20 Mi riferisco in particolare a E. CASSIRER, The Myth of the State, Yale University Press, 1946, ed ai giudizi di B. CROCE, Per la storia della filosofia della politica - Noterelle, in "La Critica", XXII-1924, pp. 193-208, poi in Etica e politica, Bari, Laterza, 1930, pp. 255-278.
- 21 C. CESA, Tra Moralität e Sittlichkeit - Sul confronto di Hegel con la filosofia pratica di Kant, in Hegel interprete di Kant, a cura di V. Verre, Napoli, Prismi, 1981, pp. 147-178 (170-171).
- 22 Rph., § 137 A., p. 486(8-10). In proposito vedi ancora C. CESA, op.cit., p. 171.

- 23 Rph., Vorrede, p. 70(22).
- 24 C. CESA, op. cit., p. 174.
- 25 L'espressione è usata da Hegel, Rph., § 181, p. 628(19), a proposito della società civile, ma si addice certamente anche alla moralità, pur essa dominata dalla riflessione.
- 26 Su questi problemi v. F. MENEGONI, Moralità e morale in Hegel, Padova, Liviana, 1982, pp. 252-264.
- 27 T.M. KNOX, Hegel's Philosophy of Right, translated with notes, p. 337 (translator's notes, § 114).
- 28 Sul problema, anche per alcuni confronti che seguiranno nel testo, rinvio al mio saggio Sul tema dei conflitti di valore in Max Weber, in Filosofia Religione Nichilismo - Studi in onore di Alberto Caracciolo, Napoli, Morano, 1988, pp. 511-531.
- 29 Rph., § 118, pp. 412(24), 414(1-5).
- 30 Rph., § 118 A., p. 414(15), 416(1-4).
- 31 Rph., § 118 A., p. 416(30-31).
- 32 Rph., § 119 A., p. 434(15-18).
- 33 Rph., § 121, p. 440(5).
- 34 Rph., § 123, § 123 A., p. 442(12,21).
- 35 Rph., § 125, p. 452(7-8).
- 36 Rph., § 124 A., p. 446(22-25).
- 37 Rph., § 124 A., p. 446(25), 448(1-8).
- 38 Rph., § 124 A., p. 448(16-17).

- 39 Rph., § 130, p. 464(15-17).
- 40 Rph., § 129, p. 464(6).
- 41 Rph., § 130, p. 466(1).
- 42 I. KANT, Zum ewigen Frieden, 1. Anhang, B 93 (tr.it. di G. Solari, Per la pace perpetua, in Scritti politici, Torino, Utet, 1956, p. 327).
- 43 Rph., § 129, p. 464(10).
- 44 Rph., § 135 A., p. 478(22-23).
- 45 Rph., § 136, p. 482(13).
- 46 Rph., § 137, p. 484(6, 10-13).
- 47 Rph., § 137, p. 484(2-3, 7-10).
- 48 Rph., § 138, p. 490(3-4).
- 49 Rph., § 139 A., p. 492(10).
- 50 Rph., § 139 A., p. 492(16-17).
- 51 Rph., § 137 A., p. 486(8-9).
- 52 Rph., § 140, p. 496(20-21).
- 53 Rph., § 140 A., p. 498(13-14).
- 54 Rph., § 181, p. 628(12-13).

55 Rph., § 181, p. 628(14-15, 19).

56 Rph., § 257, p. 692(4).

57 Ma vedi ora l'attenta ricostruzione di C. MANCINA, Differenze nell'eticità, Napoli, Guida, 1991.

58 Rph., § 252, p. 687(13-14).

59 Rph., § 249, p. 686(8-9).

60 Rph., § 176, p. 612(27-28, 25).

61 Il rapporto più approfondito di Marx con la filosofia del diritto hegeliana, pur con molti limiti interpretativi, è nella Kritik des hegelischen Staatsrechts, che risale all'estate 1843 ma è stata pubblicata solo nel 1927 (ora in K. MARX - F. ENGELS, Werke, Bd. 1, pp. 203-333).

62 Sugli sparsi motivi hegeliani in Gramsci, che credo più importanti di quanto comunemente si creda per la sua formazione, mi sono trattenuto nel saggio Elaborazione di temi hegeliani in Gramsci, in "Archivio di storia della cultura", III-1990, pp. 315-338.

63 B. CROCE, Etica e politica cit., p. 266.

64 Rph., § 184, p. 634(8-9).

65 Rph., § 183, p. 633(18).

66 E. DE NEGRI, Interpretazione di Hegel, Firenze, Sansoni, 1969², p. 244.

67 Rph., § 181, p. 628(22).

68 Rph., § 181, p. 628(21); § 189, p. 640(15); § 189 A., p. 641(9); § 256 A., p. 691(17). In proposito rinvio al mio saggio citato retro alla nota 19.

69 Rph., § 258, p. 693(2, 4).

70 Rph., § 142, p. 544(10).

71 Rph., § 152, p. 566(7-9).

72 Rph., § 129, p. 464(10).

73 Rph., § 258, p. 693(3-5).

74 Rph., § 272, p. 726(4).

75 Rph., § 201, p. 648(9).

76 Importanti osservazioni su questo tema in E. DE NEGRI, Interpretazione di Hegel cit., pp. 240-247.

77 Vedi in particolare le considerazioni di P. BECCHI, Le filosofie del diritto di Hegel, Milano, Angeli, 1990, pp. 158-171, a proposito delle lezioni di filosofia del diritto tenute da Hegel a Heidelberg nell'anno 1817-18, e conservateci secondo il manoscritto di Peter Wannemann.

78 Osservazioni più precise in proposito ho svolto in Libertà soggettiva e libertà oggettiva cit., passim.

79 Rph., § 256 A., pp. 690(29)-691(1-22); § 262, p. 705.

80 G.W.F. HEGEL, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, §§ 575, 576, 577.

81 Per osservazioni più dettagliate, rinvio al mio Libertà soggettiva e libertà oggettiva cit., pp. 98-99.

82 Rph., § 141 A., pp. 538(2-25), 540(3-17).

83 La recensione di G. Hugo apparve sulle "Göttingische gelehrte Anzeigen" nel 1821; vedila ora in Materialien zu Hegels Rechtsphilosophie, hrsg. M. Riedel, Frankfurt a.M., 1975, Bd. 1, pp. 67-71; l'osservazione da me riferita nel testo si trova a p. 70 (in proposito v. G. BONACINA, Storia universale e filosofia del diritto - Commento a Hegel, Milano, Guerini e associati, 1989, p. 32, e più in generale il cap. "La Weltgeschichte nella Filosofia del diritto", pp. 29-39).

- 84 I. KANT, Metaphysik der Sitten, "Rechtslehre", §§ 43-62
(sul Weltbürgerrecht, § 62).
- 85 Rph., § 324 A., p. 793(14-15).
- 86 Rph., § 333 A., p. 800(15-16).
- 87 F. SCHILLER, Resignation, v. 85.
- 88 Rph., § 340, p. 804(12-13).
- 89 Rph., § 347, p. 808(4-6).
- 90 Per osservazioni in proposito, rinvio al mio saggio Ancora sulla filosofia politica hegeliana: società civile e stato tra finità e infinità, "Il pensiero politico", XXIII-1990, pp. 78-91.
- 91 Rph., § 259, p. 701(8-10).